

CORREÇÕES ATMOSFÉRICAS SSR MULTI-GNSS NA REGIÃO BRASILEIRA: SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PERSPECTIVAS FUTURAS

PAULO S. DE OLIVEIRA JR¹
RENAN R. T. COSTA¹
OSVALDO TAVARES DE CAMARGO JR¹
SYNDEL RAZ MACHADO¹
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO²
ÍTALO TSUCHIYA²

¹Universidade Federal do Paraná – UFPR – {paulo.junior; renan.toledo; osvaldo.tavares; syndelraz}@ufpr.br

²Universidade Estadual Paulista – UNESP – {galera.monico; italo.tsuchiya}@unesp.br

O GNSS (*Global Navigation Satellite System*) tem se estabelecido como uma tecnologia revolucionária, desempenhando um papel essencial em várias atividades econômicas que dependem de dados geoespaciais. Setores como agricultura de precisão, monitoramento ambiental, gestão de frotas, cartografia, navegação aérea, e cidades inteligentes dependem do potencial do GNSS para otimizar ou mesmo viabilizar muitas de suas operações. Contudo, a exatidão e a confiabilidade do posicionamento GNSS são afetadas por diversos erros sistemáticos, que podem comprometer a eficácia da tecnologia em aplicações críticas [2; 8]. Uma abordagem que visa mitigar esses erros é o conceito de SSR (*State Space Representation*). O SSR permite que sejam aplicados algoritmos de modelagem, bem como a correção individual desses erros nas observações do GNSS, aumentando significativamente a precisão do posicionamento [3; 4]. O Posicionamento por Ponto Preciso em Tempo Real (*RT-PPP – Real Time – Precise Point Positioning*) é um método que utiliza amplamente o conceito de SSR, empregando produtos altamente precisos, como órbitas e relógios de satélites para produzir resultados confiáveis de forma relativamente absoluta [1; 7; 9]. A integração das correções SSR, especialmente para os efeitos ionosféricos e tendências de hardware, pode melhorar substancialmente o desempenho do posicionamento GNSS, tanto em tempo real quanto em aplicações de pós-processamento [4]. A ionosfera é a camada da atmosfera terrestre situada entre aproximadamente 50 km e 1000 km de altitude. Nessa região, há uma quantidade suficiente de elétrons livres para afetar a propagação dos sinais. Com a crescente necessidade de maior acurácia no posicionamento, há também um aumento no interesse por um melhor entendimento dos fatores que podem causar degradação no desempenho do GNSS [2; 5]. A cintilação ionosférica, por exemplo, é um dos efeitos que ocorrem na atmosfera terrestre e que contribuem para a degradação do sinal do sistema GNSS, causando atrasos e distorções nos sinais, especialmente em regiões de baixa latitude geomagnética, como o Brasil [6]. Esses efeitos são mais pronunciados durante períodos de alta atividade solar e podem levar a erros significativos no posicionamento, se não forem devidamente identificados e mitigados. Um elemento crucial na busca por correções SSR aprimoradas é o uso de múltiplas constelações GNSS, conhecidas como Multi-GNSS. A combinação dessas constelações, incluindo Galileo, oferece um potencial significativo para refinar a geração de correções SSR, especialmente em regiões onde os efeitos ionosféricos impactam fortemente a precisão do posicionamento, como no Brasil. O objetivo principal deste estudo é investigar a eficácia da geração de correções SSR Multi-GNSS, com ênfase na modelagem dos efeitos atmosféricos. Neste estudo, foram utilizadas as chamadas observáveis ionosféricas estimadas na direção inclinada derivadas do processamento PPP Multi-GNSS, no qual as coordenadas das estações referência foram injuncionadas [6]. Isso garante a possibilidade de estimar as observáveis ionosféricas com maior precisão, mesmo que influenciadas pelas tendências de hardware. Porém, é possível estimar a influência das tendências de hardware do receptor, e removê-las das observáveis ionosféricas, produzindo assim as estimativas do atraso ionosférico com sentido físico e, portanto, passíveis de modelagem [6]. Um experimento utilizando estações GNSS submetidas a diferentes níveis de atividade ionosférica também foi incluído na análise. A solução implementada é promissora e os resultados preliminares produziram atrasos ionosféricos inclinados de alta qualidade de 1-2 TECU (~16-32 cm em L1), após a convergência da solução, mesmo sob alta atividade ionosférica. Este produto pode ser usado em várias abordagens de modelagem para melhorar o PPP em tempo real. A avaliação dos produtos ionosféricos Multi-GNSS obtidos com essa estratégia foi realizada através do processamento PPP dos dados de usuários simulados. É importante enfatizar que nessa estratégia o efeito da ionosfera não é eliminado pela combinação *ion-free*, mas estimado como parâmetro adicional para

cada satélite. Isso garante a possibilidade de introduzir os valores de correções ionosféricas como informações a priori, injuncionadas, permitindo uma convergência mais rápida da solução PPP. A metodologia proposta também considera a modelagem dos efeitos da troposfera, também conhecida como neutrosfera. Ao processar dados GNSS, deve-se considerar o chamado atraso zenital total resultante (ZTD – *Zenith Total Delay*) devido à troposfera. Esse atraso geralmente subdividido em duas componentes principais: 1) parte hidrostática, denominada atraso zenital hidrostático (ZHD – *Zenith Hydrostatic Delay*) e 2) sua parte não hidrostática, também conhecida como atraso zenital úmido (ZWD – *Zenith Wet Delay*). O ZHD pode ser modelado empiricamente com boa qualidade, mas o ZWD não necessariamente, pois depende do conteúdo de vapor de água na atmosfera, que pode variar rapidamente no tempo e no espaço. Os ZWDs podem ser estimados como um parâmetro adicional no PPP, ou simplesmente como uma componente residual do ZTD. Nessa pesquisa, o ZWD das estações de referência é modelado para os usuários através da estratégia OFC (*Optimal Fitting Coefficients*), bem como interpolação IDW (*Inverse Distance Weighting*), ambas soluções alinhadas com os padrões de transmissão das correções SSR [3]. Para os experimentos, foram selecionados 10 dias em períodos de baixa e alta atividade ionosférica, envolvendo também dias úmidos e secos. Essas características permitem uma avaliação do desempenho das correções atmosféricas sob condições variadas. Além disso, na aplicação das correções SSR no posicionamento de usuários simulados, foram avaliadas diferentes geometrias de rede para geração de correções atmosféricas. Detalhes adicionais sobre a metodologia empregada nesse estudo, inclusive com as formulações matemáticas podem ser encontrados em [3; 5 e 6]. Nos resultados, em comparação com o PPP sem correções atmosféricas externas, os ganhos no tempo necessário para que a solução de posicionamento possa atingir uma acurácia planimétrica horizontal de 10 cm foram da ordem de 33 a 54%. Em altimetria, considerando-se também o tempo requerido para acurácia melhor que 10 cm, houve degradação em algumas situações (~19% dos casos), contudo na maior parte dos testes foram verificadas melhorias de até 39%. Para simulação de condições de tempo real, os experimentos foram realizados utilizando-se somente de produtos disponíveis em tempo real ou quase real. Também foi considerada filtragem de kalman no modo *forward*, ou seja, não foi realizada suavização. Além disso, essa contribuição reforça resultados de pesquisas precedentes [5], mostrando também o impacto na estimativa do relógio do receptor dos usuários, quando se desconsidera as tendências de hardware dos receptores das estações de referência, as quais afetam as correções ionosféricas SSR, com forte anti-correlação (superior a 99%) entre esses parâmetros. Nas etapas futuras, análises adicionais serão realizadas e apresentadas usando um conjunto de dados expandido, a fim de obter conclusões mais sólidas. Uma investigação sobre as influências remanescentes das tendências de hardware dos satélites na estratégia adotada [6] também deverá ser conduzida.

Referências

- [1] GRINTER, T.; ROBERTS, C. Real Time Precise Point Positioning: Are We There Yet? IGNS Symposium, 2013. Disponível em: <<https://www.spatial.nsw.gov.au>>. Acesso em: 25/1/2024.
- [2] MONICO, J. F. G. Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Ed. da UNESP, 2008. 476 p.
- [3] OLIVEIRA JR, P. S.; MOREL, L.; FUND, F.; LEGROS, R.; MONICO, J. F. G.; DURAND, S.; DURAND, F. . Modeling tropospheric wet delays with dense and sparse network configurations for PPP-RTK. GPS Solutions, v. 21, p. 237-250, 2017.
- [4] OLIVEIRA JR., P. S., MONICO, J. F. G., & MOREL, L. (2020). Mitigation of receiver biases in ionospheric observables from PPP with ambiguity resolution. *Advances in Space Research*, 65(8), 1941–1950.
- [5] OLIVEIRA JR, P. S., MOREL, L., GALERA MONICO, J. F., DURAND, S., DURAND, F., & BEZERRA, L. D. S. (2023). An alternative to derive ionospheric and tropospheric SSR corrections for PPP-RTK using adaptive constraints. *Survey Review*, 1–12. <https://doi.org/10.1080/00396265.2023.2169063>
- [6] OLIVEIRA, P. S.; MONICO, J. F. G. Mitigation of Receiver Biases to Derive Ionospheric SSR Corrections for Multi-GNSS PPP-RTK Under High Ionospheric Activity. In: 36th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2023), 2023, Denver, 2023. p. 2527.

- [7] RIZOS, C.; JANSSEN, V.; ROBERTS, C. D.; GRINTER, T. Precise Point Positioning: Is the Era of Differential GNSS Positioning Drawing to an End?, 2012. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org>>.
- [8] NACIRI, N.; HAUSCHILD, A.; BISNATH, S. Exploring Signals on L5/E5a/B2a for Dual-Frequency GNSS Precise Point Positioning. *Sensors*, v. 21, n. 6, p. 2046, 2021.
- [9] ZUMBERGE, J. F.; HEFLIN, M. B.; JEFFERSON, D. C.; WATKINS, M. M.; WEBB, F. H. Precise Point Positioning for the Efficient and Robust Analysis of GPS Data from Large Networks. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 102, n. B3, p. 5005–5017, 1997.